

El repositorio MiCISAN y su relación con otros sistemas de información en Europa.

Norma Aída Manzanera Silva
CISAN, UNAM

Hugo Alberto Guadarrama Sánchez
Posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información, UNAM

“...reformular nuestro ecosistema de información... reforzando nuestros foros públicos, las universidades, las bibliotecas y los congresos académicos, además de que debemos utilizar, precisamente, la innovación de la internet para mejorar la eficacia de nuestra conversación acerca de nuestro destino colectivo.”

(Vaidhyanathan, 2018: 220).

Introducción

Los servicios de información en línea han cobrado un alto grado de relevancia en los últimos años dentro del quehacer académico e institucional. Recientemente con la situación del COVID-19 las instituciones de educación superior, así como los centros de investigación han incrementado las posibilidades de acceso tanto a las revistas digitales como a los repositorios universitarios, puesto que los contenidos en formato digital facilitan la investigación y la documentación, con base en las facilidades para la recuperación de la información en línea.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general describir los aspectos relevantes de los repositorios institucionales, en el contexto de un ecosistema académico de información. Mientras que el objetivo específico es ubicar el surgimiento y desarrollo de MiCISAN, así como su integración con los agregadores globales BASE, OpenAIRE y CORE, todos ellos de origen europeo. Para ello, se partió de la definición de repositorio, sus características y tipos, así como de los componentes del ecosistema académico de información. Posteriormente, se presentaron los perfiles de cada uno de los tres agregadores, antes mencionados, lo cual permitió la elaboración de un cuadro comparativo con distintas categorías, para determinar los elementos particulares de cada uno de ellos y sus afinidades.

Lo anterior, permitió aquilatar la importancia que para MiCISAN ha tenido el apego a protocolos, directrices, estándares internacionales, así como el uso consistente de metadatos y vocabularios controlados, en el cual reside su capacidad para conectar con otras tecnologías en línea, por medio de datos enlazados dentro un modelo de metadatos, que permite su comunicación y la transmisión de registros con el fin de amplificar la visibilidad de los trabajos de investigación.

La memoria institucional académica que alberga MiCISAN, la constituyen objetos de información que abordan distintos temas de relevancia para México, Estados Unidos y Canadá, además de sus relaciones entre sí y sus vínculos con el resto del mundo. Esta información en principio se destina a los estudiantes, profesores, académicos e investigadores locales; su disposición en una infraestructura digital escalable trasciende fronteras y permite desarrollar nuevas características y servicios para usuarios de todo el mundo; y al mismo tiempo promueve la conformación de redes de cooperación internacional en favor del acceso abierto, democrático, gratuito y transparente, a las publicaciones académicas.

1. Ecosistemas de información

Recientemente en un estudio sobre los populismos y la democracia Márquez-Padilla (Márquez-Padilla, 2021:166), con fundamento y en concordancia, con Vaidhyathan (Vaidhyathan, 2018: 220) advierte sobre la ingente necesidad de reformar el ecosistema de información so pena de sufrir las consecuencias del debilitamiento de las fuentes más respetadas frente a otros medios digitales, cuyo posicionamiento y poder en la actualidad son ilimitados. Con Google y con Facebook se ha producido una concentración del dinero y del poder que nunca habíamos experimentado. Esta situación evita que se pongan límites o controles a estos grandes generadores de capital, que al mismo tiempo están debilitando las fuentes de información más respetadas (Vaidhyathan, 2018: 211).

La importancia de un ecosistema de información (Morales, 2021) trasciende al momento de expandirlo, adaptarlo y vincularlo con entornos similares, ello para optimizar sus características y particularidades. Reformar o reconfigurar un ecosistema de información es un proceso que implica decisiones basadas en argumentos y estándares que permitan una escalabilidad y crecimiento evitando en la medida de lo posible problemas de compatibilidad en el futuro cercano.

Cabe mencionar que un sistema es una composición de distintos módulos interconectados para la ejecución de una o varias tareas (Cathalifaud,1998). Los componentes de un sistema deben poseer un alto grado de compatibilidad para solucionar alguna actividad o generar alguna respuesta con base en un proceso de comunicación e interacción. En este sentido un ecosistema es, esencialmente, un entorno en donde diversos objetos y/o sujetos interactúan de acuerdo con sus vínculos más estrechos o relaciones indirectas.

Un ecosistema de información es similar a un dominio de conocimiento, en donde existe, en principio, una comunidad de usuarios con necesidades de información específicas, además de una serie de metadatos y una estructura terminológica que representa sustancialmente a las disciplinas o actividades que se realizan en un campo del conocimiento, institución o empresa, es decir que denota un alto grado de normatividad y especialización.

Por su parte Lluís Codina (Codina, 2019) propone un esquema para la comprensión de dicho ecosistema, referido específicamente a la información y documentación académica, como se ilustra a continuación:

Figura 1. Ecosistema de información y documentación académica.

Nótese que uno de los componentes de este ecosistema son los repositorios.

2. Los repositorios institucionales

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, repositorio es una palabra que proviene del latín *repositorium* 'armario, alacena' y que se define como un lugar donde se guarda algo. (<https://dle.rae.es/repositorio>).

Actualmente, en el entorno digital, un repositorio es un conjunto de colecciones digitales con la posibilidad de escalar hacia una plataforma que además de guardar los diferentes recursos de información, ofrece servicios para optimizar la exploración y explotación de éstos, mediante la interoperabilidad o intercomunicación automática con otros repositorios.

Los repositorios se agrupan en tres grandes tipos: institucionales, temáticos y centralizados.

Los repositorios institucionales forman parte del conjunto de los componentes digitales de la infraestructura científica actual, comúnmente son desarrollados por las bibliotecas o bien, por el área de publicaciones; tienden a independizarse de ellas, y a constituirse en áreas focales de la institución, ya que reportan los siguientes beneficios:

- Ampliación en la visibilidad de la institución académica

- Incremento de los rankings locales y globales
- Aumento del prestigio y del valor público de la institución
- Optimización en la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de la investigación
- Disminución de las brechas digitales
- Creación de redes de investigación regionales y globales,

Además de su carácter tecnológico, los repositorios institucionales son un medio para la concreción de los postulados de movimiento global de Acceso Abierto, que busca la democratización del conocimiento, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por su parte, los repositorios temáticos son aquellos que recogen la producción de determinadas áreas del conocimiento en el ámbito internacional (ejemplos: Arxiv.org, RePEc, PsyDok, PubMed Central).

En tanto que, los repositorios centralizados o agregadores son aquellos que recogen la producción científica depositada en abierto por investigadores de distintas instituciones y de distintas áreas temáticas, ya sea de manera directa o por medio de repositorios institucionales (ejemplo: Zenodo, Recercat, TDR). (Guía, p.5)

En el sexenio anterior el gobierno de México (Senado de la República, 2013) se instauró la política de Ciencia Abierta que, entre otros aspectos, consideró la dotación de recursos para la creación de repositorios institucionales y universitarios con el fin de incrementar el acceso a la información basada en la investigación de alto impacto. Asimismo, México se adhirió a las Directrices de OpenAIRE (OpenAIRE, 2015b)

MiCISAN surgió al amparo de una política nacional de ciencia abierta y de la política institucional de acceso abierto implementada por la UNAM, la cual ha sido decisiva para impulsar a los repositorios como medio para la difusión de la investigación académica. Previamente, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) se tuvieron las experiencias de preservación de la memoria institucional, con la creación un Archivo Histórico de publicaciones impresas, y la incorporación del CISAN a las iniciativas de acceso abierto Toda la UNAM en Línea y Portal Web de Datos Abiertos de la UNAM.

Los atributos del proyecto de creación del repositorio institucional del CISAN permitieron obtener el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cabe mencionar que todos los requisitos de la convocatoria, el seguimiento y evaluación fueron cubiertos exitosamente y culminaron con la interoperabilidad de MiCISAN con en el Repositorio Nacional.¹

¹ Para mayor detalle véase Manzanera Silva, Norma Aída. "MiCISAN, repositorio institucional: un proyecto colaborativo en el contexto de la Ciencia Abierta." En: **Experiencias de repositorios institucionales en**

Dentro de las características de MiCISAN, encontramos:

- Consta de cuatro colecciones que, por su valor académico, cultural e histórico, representan un importante legado institucional.
- Constituye la Memoria Institucional CISAN en torno al conocimiento científico sobre América del Norte y sus relaciones con otros países (CISAN, 2019)
- Es un conjunto de colecciones con más de 5,000 registros apegados a estándares internacionales
- Se orienta hacia la adición de nuevos servicios y recursos bajo el principio de escalabilidad.
- Se distingue por la integridad, precisión y consistencia de sus registros y por poseer políticas, condiciones de uso y pautas de acceso abierto claramente definidas

Lo anterior, ha permitido la presencia de MiCISAN en diferentes bases de datos institucionales, tales como HUMANINDEX, LIBRUNAM, BIBLAT, y CLASE; en nuestro país en el Repositorio Nacional y REMERI; en diversos buscadores, bases de datos y directorios internacionales tales como OpenDOAR, ROAR, ROARMAP, LAACLI, Google Scholar, entre otros; pero es propósito destacar la interoperabilidad de MiCISAN con los agregadores globales de Ciencia Abierta que destacan por su infraestructura tecnológica: BASE, OpenAIRE y CORE. A continuación, se presentan los perfiles de estos sistemas de información:

3. BASE

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) es operado por la Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, (Universitätsbibliothek Bielefeld, 2021), BASE declara ser uno de los motores de búsqueda con más recursos web académicos, ya que cuenta con más de 271 millones de documentos, de más de 8,000 proveedores de contenido. El 60% de los documentos indexados se encuentran en acceso abierto. En cierto modo es el volumen más grande de recursos albergados en un agregador; sin embargo, esta cantidad incluye repetición de recursos ya que no pasa por el tamiz de la deduplicación.²

BASE es un proveedor de servicios OAI registrado, de ahí que la indexación que realiza sea por medio de una interfaz OAI y el uso del protocolo OAI-PMH permite proporcionar los contenidos. Para ello, ha establecido normas denominadas: Reglas de oro para administradores de repositorios.

México. García Guerrero, Monserrat et al (Coords.). Barcelona: Ediciones Octaedro, Universidad Autónoma de Zacatecas y Pp. 187-199 <https://libros.uanl.mx/index.php/u/catalog/book/79>

² Data deduplication is a commonly used technique to reduce storage requirements in data centers and enterprise servers. It operates by identifying and removing duplicate blocks of data over long ranges. For example, consider a corporate logo used in many slide decks of that corporation. The enterprise storage server, using deduplication, can store only the first occurrence of the logo and replace subsequent occurrences with pointers to the earlier stored one <https://arxiv.org/pdf/1701.04451.pdf>

El índice se enriquece continuamente mediante la integración de más fuentes o proveedores de contenido.

Los administradores de bases de datos y repositorios pueden integrar el índice BASE en su infraestructura local (por ejemplo, en metabuscadores y catálogos de bibliotecas), como uno de los servicios que ofrece este agregador.

Además, promete proveer en un futuro más herramientas y servicios para usuarios, gestores de bases de datos y repositorios. Por ejemplo, se trabaja en un servicio automático de conexión entre los autores y sus trabajos por medio de uso del identificador persistente promovido en el proyecto ORCID DE, que responde a una iniciativa de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), la agencia del gobierno federal de Alemania para la investigación académica, para la adopción del ORCID en todas las universidades e instituciones de educación superior de ese país (Open Researcher and Contributor ID, 2021).

BASE, de acuerdo con lo establecido en su portal, ofrece:

- verificación por parte del personal calificado de la Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, previa la indexación
- inclusión exclusiva de documentos y revistas con calidad académica y relevancia
- un listado de proveedores de contenido para contribuir con la transparencia en las búsquedas
- revela recursos de la "Deep Web", que son ignorados por los motores de búsqueda comerciales o se pierden en la gran cantidad de visitas
- corrección, normalización y enriquecimiento de metadatos mediante métodos automatizados
- uso de términos de búsqueda en más de 20 idiomas
- datos bibliográficos precisos en la visualización de los resultados de la búsqueda
- visualización de acceso y condiciones de reutilización de cada documento
- opciones para ordenar la lista de resultados por autor, título, fecha, tema, DDC (Dewey Decimal Classification), año de publicación, proveedor de contenido, idioma, tipo de documento, acceso y condiciones de reutilización

Para Isabel Villaseñor la importancia de BASE radica en su carácter de red social académica que permite la visibilidad del trabajo científico internacional de pares, en una misma plataforma con proyección internacional (Villaseñor, 2013: 355). En adición, hacia 2019 (Abadal y Codina, 2019: 171), BASE fue considerado como uno de los ejemplos de recolectores más destacados. En el ranking de repositorios

(Scribendi, 2020) BASE ocupa el noveno lugar de entre 21 repositorios más robustos en el ámbito global.

Los lazos de colaboración del CISAN con la Universidad de Bielefeld se establecieron en 2018, con el convenio suscrito con la Facultad de Lingüística y Ciencia Literaria de dicha Universidad (CISAN, 2021) y en 2019 se estrechan con la indización de MiCISAN en BASE (BASE, 2021).

4. OpenAIRE

En mayo de 2013 a petición de la Comisión Europea (EC, por sus siglas en inglés) y como parte de la puesta en marcha de la política de Acceso Abierto, la iniciativa denominada Open Science in Europe (OpenAIRE, por sus siglas en inglés) y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés) lanzaron el proyecto de repositorio inclusivo en todos sentidos, multidisciplinario, sin fronteras, con todo tipo de materiales, siempre derivados de la actividad científica.

Cabe hacer notar que OpenAIRE tiene como principales funciones:

- Alinear las políticas para una eficaz implementación de la ciencia abierta
- Proveer servicios de interoperabilidad, que permitan la fácil adopción de la ciencia abierta tanto para investigadores, financiadores, proveedores y administradores de contenido
- Construir estándares comunes y globales para vincular la investigación
- Monitorear la ciencia abierta para otorgar transparencia en la evaluación de su impacto, para ello construyó el Sistema Europeo de Información sobre Investigación
- Fomentar el cambio cultural para la práctica de la ciencia abierta por medio del programa de formador de formadores
- Conectar a Europa al entorno global de investigación abierta por medio de la promoción y compartición de políticas y protocolos de acceso comunes para todos los resultados de la investigación
- Promover estándares de datos comunes e intercambiar contenido para la transición hacia un ecosistema de investigación global abierto y efectivo
- Facilitar la innovación para la comunicación académica, abriendo nuevos horizontes para la investigación

Por su parte, CERN pionero en código, acceso y datos abiertos, proporcionó los elementos tecnológicos para la creación de la infraestructura.

Si bien el CERN está dedicado principalmente a la investigación sobre el funcionamiento del universo, de la física y las partículas, ha sido, además, protagonista en el desarrollo de tecnologías no afines a su naturaleza, como la

invención de la *World Wide Web* (WWW), de Tim Berners-Lee (Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, 2021).

De esta manera la Comisión Europea (EC), materializa con este repositorio su propósito de otorgar acceso ilimitado, sin barreras y abierto a los resultados de la investigación financiados con fondos públicos en Europa, además de incluir contenidos provenientes de cualquier parte del mundo (OpenAIRE, 2021).

OpenAIRE se autodefine como una infraestructura técnica de cosecha de investigación científica de diferentes proveedores de contenido, interconectados; actualmente, son 79,490 proveedores, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Proveedores de Contenido en OpenAIRE	
Tipo	Número
CRIS System	8
Data Repository	182
Data Repository Aggregator	6
Institutional Repository	1,065
Institutional Repository Aggregator	9
Journal	77,786
Journal Aggregator/Publisher	170
Publication Catalogue	14
Publication Repository	75
Publication Repository Aggregator	54
Registry of research products	1
Repository	1
Thematic Repository	84
other	32
Software Repository	3
Total	79,490

Tabla 1. Proveedores de contenido

OpenAIRE pretende constituirse en una infraestructura de comunicación académica, abierta y sustentable, responsable del conjunto de las operaciones siguientes: gestión, análisis, manipulación, provisión, monitoreo y conexión de los productos de investigación, en principio, de la Unión Europea, pero con un carácter inclusivo, sin fronteras, abierto a la globalidad.

Llama la atención que en su portal nunca se menciona que sea un agregador, ni que se le reconozca como tal en el ranking de repositorios de Scribendi. (Scribendi, 2021), en cambio sí se incluye a Zenodo, en el lugar 21.

Zenodo pertenece a OpenAIRE y es un repositorio “catch-all”, que da cabida a la producción de todos aquellos investigadores que por alguna razón no pueden incluir sus trabajos en un repositorio institucional o temático.

Al igual que Zenodo, encontramos variados servicios que OpenAIRE ofrece³, dentro de los que destacan los referidos a la asesoría sobre Ciencia Abierta (Open Science Help Desk y Open Science Training); el panel de control (Dashboard) que muestra de manera gráfica la información del proveedor de contenido, datos estadísticos de indicadores claves de desempeño; el generador de comunidades específicas (Gateway CONNECT), el sistema de anonimización de datos sensibles (AMNESIA); entre muchos otros.

5. CORE

CORE es un acrónimo de COncecting REpositories, una iniciativa desarrollada por la Universidad Abierta, en inglés Open University con antecedentes de fundación en el año de 1969.

CORE fue desarrollado inicialmente por Petr Knoth, a partir de 2010, junto con un equipo multidisciplinario de expertos en los campos de la informática y en el análisis de datos, todos ellos interesados en el acceso abierto a la información científica.

Desde 2011 CORE es un servicio constituido por repositorios de distintas partes del mundo, con el objetivo de promover el acceso abierto a las investigaciones académicas y científicas procedentes de las diversas instituciones y centros especializados (CORE, 2021).

CORE está apegado a los principios de Budapest del año 2001, cuyo pilar principal es el acceso libre a la producción y publicación de los artículos científicos y textos de investigación. Dichos principios reflejan la ruptura del sistema tradicional de creación y consumo de los contenidos, en donde existe un precio de acceso e inclusive se llega a condicionar la revisión y la publicación de éstos, por medio de la cobertura de cuotas.

Sus tres ejes principales de CORE están basados en la segmentación y categorización de las colecciones, la granularidad de los datos y la interoperabilidad con otras plataformas por medio del apego a las directrices de OpenAIRE. De manera que es indispensable para los repositorios institucionales considerar los lineamientos de interoperabilidad, con el fin de poder formar parte de este agregador y, así, aumentar el espectro de visibilidad y el acceso a sus contenidos académicos y científicos.

³ Para un panorama completo véase el Catálogo de Servicios <http://catalogue.openaire.eu/search:quantity=25;from=0>

El acceso libre a los contenidos en CORE se define mediante una serie de particularidades como: la consulta, la lectura y la descarga de los contenidos. Adicionalmente, tiene un valor agregado: la búsqueda avanzada y detallada, basada en la granularidad de los datos.

Las características principales de CORE son:

- Minería de texto en los contenidos
- Vinculación entre los autores
- Acceso a las estadísticas de consulta
- Monitorización en las tendencias de investigación
- Descubrimiento basado en la literatura científica para crear relaciones en los tópicos
- Volcado de datos periódicos para contrastar la información actual o verificar alguna inconsistencia en la base de datos e inclusive para realizar una restauración de los registros.

Destaca, entonces que la organización de la información es fundamental para reducir el margen de error en las consultas académicas, pero sobre todo para obtener la información pertinente y relevante con base en las necesidades de información de cada usuario.

En este sentido de organización y categorización, la minería de texto permite conocer la frecuencia de los términos utilizados en cada documento, revista académica y área del conocimiento (Zdrahal, 2013). En complemento, las relaciones entre los autores también son un aspecto esencial puesto que permiten conocer los vínculos colaborativos y las referencias que trascienden en el tiempo y más allá de las distancias geográficas.

Asimismo, la Inteligencia Artificial implementada por CORE, al basarse en la granularidad de los datos, genera mejores resultados para sus programadores y desarrolladores, de tal suerte que permite la obtención de indicadores de metodologías, métodos, técnicas e instrumentos de análisis con el fin de sugerir nuevas tendencias de investigación. Por último, cabe señalar que, como aspecto ético en el consumo de los contenidos de investigación, CORE alienta y recomienda la citación de los autores.

Conforme a lo anteriormente presentado, se hace necesario una comparativa entre BASE, OpenAIRE y CORE, con el fin de contrastar algunas de sus diferencias, así como ciertas similitudes al ser actores destacados en el movimiento del acceso abierto en línea en el campo de la investigación y la formación académica.

Portal	BASE	OpenAIRE	CORE
Dirección URL	https://www.base-search.net/	https://www.openaire.eu/	https://core.ac.uk/
Responsabilidad	Universidad Bielefeld, Alemania	OpenAIRE, Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)	Servicio sin fines de lucro prestado por The Open University & Jisc.
Desde	2004	2006	2011
Tipo de agregador	Multidisciplinario		
Proveedores de contenido	8,920	79,490	10,291
Tipo de contenido	Todo tipo de recursos académicos		
	Journal		
	Repositorios institucionales		
	Repositorios temáticos		
	Repositorios de datos		
	Colecciones digitales		
	--	Bases de datos de financiadores	--
	--	Registros de fuentes de datos	--
--	Sistemas CRIS	--	
Acceso a Recursos (al 31-05-2021)	271'759,359	126'000,000 (deduplicados)	207'255,818
APIs/formatos de metadatos	OAI-PMH (oai-dc), REST/JASON (only CrossRef)	OAI-PMH, REST, FTP (oai_dc, oai_openaire, oai_datacite, JATS, CERIF ...)	CORE API, OAI identifier, RIOXX endpoint
Identificadores persistentes	√	√	√
Protocolos, estándares, directrices y vocabularios controlados	√	√	√
Repositorios mexicanos	30	7	27
Repositorios UNAM	4	2	5

Tabla 2. Cuadro comparativo

Como se puede observar, BASE, OpenAIRE y CORE surgen a principios de este milenio, con un carácter multidisciplinario, en términos generales albergan el mismo número y tipo de contenido, con excepción de OpenAIRE, que elimina los recursos redundantes y hace énfasis en todo lo relacionado al financiamiento de proyectos de investigación y su carácter es más en función del diseño y control de la política de ciencia abierta en Europa, aunque se abre al entorno mundial. Los tres agregadores, basan su operación en el Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAIPMH), usan identificadores persistentes y tienen un marco normativo de operación basado acuerdos internacionales.

Es notorio que son pocos los repositorios mexicanos que se encuentran indizados en estas grandes infraestructuras europeas, de carácter académico global y, cabe señalar que tan sólo unos cuantos pertenecen a la UNAM; sin embargo, MiCISAN, que pertenece a un pequeño y joven Centro de nuestra máxima casa de estudios, interopera con ellos, gracias al estricto seguimiento de directrices, protocolos, y estándares internacionales.

Además de que se potencian la visibilidad y el impacto de los productos de investigación del CISAN con la interoperabilidad que se tiene con estos agregadores, es necesario mencionar que no sólo el repositorio, sino los usuarios son beneficiarios de servicios de valor agregado en un esquema expansivo. Por ejemplo, el despliegue de recursos similares (Recommender), que simula una estantería del Aleph⁴, la posibilidad de ocultar datos sensibles (AMNESIA), la obtención de estadísticas y métricas y mucho más, sin costo alguno.

Adicionalmente, el orden y disposición de los contenidos de MiCISAN permiten la incorporación de la minería de textos como una herramienta más de la investigación académica; en el siguiente apartado se presenta, a modo de ejemplo, un ejercicio sobre la respuesta de investigación que convoca a este Congreso.

6. ¿Somos región? Hacia una respuesta desde la terminología

Como se ha señalado en el inicio del presente trabajo, los ecosistemas de información relacionados con la investigación, la ciencia y la reflexión crítica nos permiten adquirir un mayor número de herramientas teóricas y técnicas para entender la complejidad de la era globalizada en la que nos encontramos inmersos.

MiCISAN contribuye con dicho ecosistema de información, a partir de su adhesión a las directrices de OpenAIRE, ya que, a partir de ello, se logra la interoperabilidad con BASE, la infraestructura del propio OpenAIRE y CORE, entre otros agregadores y bases de datos. Dentro de sus atributos esenciales destacan, por una parte, la granularidad de los datos y, por otra, la capacidad de recuperación de contenidos mediante el motor interno de búsqueda SOLR; esta combinación entre la tecnología digital y la normatividad permite proporcionar contenidos para la obtención de respuestas puntuales a las necesidades de información.

A manera de ejemplo, se realizó un análisis en los contenidos alojados en MiCISAN, en los libros digitales tan sólo del periodo 2010 al 2018. Utilizando la unidad léxica “región”. A partir de este ejercicio de búsqueda se ha obtenido un argumento construido con diferentes autores que utilizan el término de “región” seleccionando únicamente aquellos fragmentos vinculados con Norteamérica o América del Norte

⁴ Aquel paraíso de libros infinito que soñara Borges, como contenedor del conocimiento universal de todos los tiempos.

de forma cronológica, con fragmentos seleccionados y relacionados a partir de seis distintas publicaciones del CISAN.

De esta manera, se obtuvo un primer párrafo compuesto desde los argumentos de tres publicaciones del CISAN, con los aportes de Mónica Vereá Campos, Claudia Anait Ocman Azueta y Lourdes Melgar dentro del periodo de publicación del 2010 al 2012.

América del Norte es una región comercial y de inversión de acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en 1994 (Vereá, 2010: 97). No obstante, México es un país indefinido por su biodiversidad y un mayor número de indígenas dentro de la región, lo cual dificulta la colaboración en dicha región (Ocman, 2011: 145). Canadá ha redefinido la región de América del Norte de tal forma que sólo se incluye a sí mismo y a Estados Unidos (Melgar, 2012: 177).

Un segundo conjunto de enunciados en torno al tema de Norteamérica como una región se conformó desde el periodo 2012 al 2018 por Mónica Vereá Campos, Ariadna Estévez López, Samantha Rullán, Edgar Saucedo Acosta y Luis Fernando Villafuerte Valdés.

La región de América del Norte constituye una región básicamente comercial y de inversión (Vereá, 2012: 23). Norteamérica es una región donde hay una gran tradición migratoria, Estados Unidos y Canadá son naciones históricamente conformadas por migrantes, mientras que México tenía una gran tradición de asilo político (Estévez, 2014: 26). Estados Unidos y México son socios estratégicos de la Unión Europea; sin embargo, el diálogo político con América del Norte es bilateral, pues, hasta la fecha, la Unión Europea no ha establecido relaciones con América del Norte como región (Rullán, Saucedo y Villafuerte, 2018: 27).

Es importante aclarar que, la minería de texto realizada en los contenidos digitales se limitó a los libros completos alojados en MiCISAN dentro del periodo del 2010 al 2018, sin tomar en cuenta las colecciones de Norteamérica (revista académica), Cuadernos de Norteamérica y Voices of Mexico. Por lo que la respuesta basada en las publicaciones del CISAN evidentemente podría ser mucho más completa y profunda al incluir todas las colecciones y los periodos.

Otro aspecto a considerar es que probablemente existan contenidos publicados por el CISAN que hacen referencia al término de “región” dentro del periodo 2010 - 2018, aunque por alguna razón o motivo legal no se encuentran en acceso abierto en el repositorio. Lo cual resalta la importancia del movimiento del Open Access como una vía no sólo para el acceso libre a los contenidos académicos; sino para la visibilidad de los autores e investigadores a nivel nacional e internacional.

Finalmente, se presenta una representación gráfica sobre los fragmentos textuales obtenidos a partir de la minería de texto, de modo que es viable realizar otro tipo de análisis e interpretación sobre la información obtenida en el repositorio MiCISAN.

Figura 1. Representación gráfica de las relaciones autorales en torno al tema de Norteamérica como una región, dentro del periodo 2010 al 2018 de las publicaciones en acceso abierto de la colección Libros de MiCISAN.

Conclusiones

El repositorio del CISAN tiene como principales objetivos integrar, organizar, proteger y difundir en una plataforma digital la producción científica del CISAN.

MiCISAN forma parte de un ecosistema académico cuya importancia se fundamenta en el movimiento de acceso abierto y escapa, en un mundo globalizado, a las cuotas comerciales impuestas a la publicación y consulta de los productos de investigación.

MiCISAN es una alternativa frente a la proliferación de información en internet que a nivel individual ocasiona el consumo de contenidos no validados cuyo grado de

toxicidad pueden ocasionar, a nivel individual, una severa infoxicación y cuando se reproduce en una sociedad, ocasiona lo que se denomina infodemia.

A diferencia de otras plataformas, no emite spam o bombardeo de mensajes, ni promueve fines comerciales o accesos premium como lo hacen servicios tales como Academia.edu, por mencionar alguno.

En principio MiCISAN responde a necesidades universitarias, de los estudiantes, docentes e investigadores de las instituciones de educación superior; sin embargo, al desempeñarse en el entorno digital ofrece la consulta sin barreras geográficas a todo público. No obstante, en este esquema de escalabilidad, por medio de la incorporación a agregadores nacionales, amplía su visibilidad y, en las plataformas globales más robustas tales como BASE, OpenAIRE y CORE, además de formar parte activa en los resultados de búsqueda por multiplicidad de entradas con millones de recursos, accede a servicios de valor agregado para sus usuarios.

De ahí pueden derivar nuevos productos como lo son estructuras terminológicas, redes semánticas, listados bibliográficos, estadísticas de acceso, minería de texto e incluso descubrimientos de nuevas tendencias y formas de investigación con el uso de Inteligencia Artificial.

Todas estas posibilidades presentes y las futuras, aún por determinar, encuentran su punto de apoyo en una organización y gestión de la información basada en protocolos, directrices, y estándares internacionales.

Bibliografía

Abadal, Ernest y Codina, Lluís

2019 “Taxonomía, evolución y uso de los sistemas de información científica”. En Estudios de la Información: teoría, metodología y práctica. México: UNAM. Recuperado de http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L158 [Consultado 9 de mayo del 2021]

BASE

2021 Resultados de los registros de MiCISAN en BASE. Recuperado de <https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunamexicocisan> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Cathalifaud, Arnold Marcelo & Osorio, Francisco

1998 “Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas”. Cinta de Moebio, No. 3. Recuperado de

<https://www.redalyc.org/pdf/101/10100306.pdf> [Consultado 25 de mayo del 2021]

CISAN

2021 Convenios académicos. México: Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM. Recuperado de <http://www.cisan.unam.mx/convenios.php> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Codina, Lluís

2019 El ecosistema de la información académica: propuesta de caracterización. Recuperado de <https://www.lluiscodina.com/busqueda-academica-caracterizacion/> [Consultado 25 de mayo del 2021]

COncnecting REpositories

2021 Acerca de CORE. Recuperado de <https://core.ac.uk/about> [Consultado 9 de mayo del 2021]

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes

2021 CERN: Organización Europea para la Investigación Nuclear. Recuperado de <http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Convenios%20y%20otras%20Organizaciones%20Internacionales/CERN.aspx> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Estévez López, Ariadna

2014 “La magnitud de la migración moderna en Norteamérica y la Unión Europea” En Derechos humanos, migración y conflicto: hacia una justicia global descolonizada. México: UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Recuperado de <http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16572> [Consultado 9 de mayo del 2021]

European Union's

2021 HorizonPágina de inicio de OpenAire. Recuperado de <https://www.openaire.eu/> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Ocman Azueta, Claudia

2011 “Redes de cooperación en América del Norte y Europa: patentes biotecnológicas y conocimiento tradicional” En Cooperación en ciencia y tecnología en América del Norte y Europa. México: UNAM, Centro de Investigaciones Sobre América del Norte: CONACYT. Recuperado de <http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16682> [Consultado 9 de mayo del 2021]

Meadows, Alice

2016 Announcing the ORCID DE project to foster ORCID adoption in Germany. Recuperado de <https://info.orcid.org/announcing-the-orcid-de-project-to-foster-orcid-adoption-in-germany/> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Melgar, Lourdes

2012 “Puentes para expandir la cooperación en materia energética” En México y Canadá: la agenda pendiente. México: UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del Norte; Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Recuperado de <http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16689> [Consultado 9 de mayo del 2021]

Morales, Manuel Jesús

2021 Ecosistemas de Información: la organización empresarial orientada a servicios. Recuperado de <https://www.modusoperantic.com/es/ecosistemas-de-informacion-la-organizacion-empresarial-orientada-a-servicios/> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Nielsen, Lars Holm

2017 Sharing your data and software on Zenodo. Recuperado de <https://zenodo.org/record/802100#.YK2vbaGZKUK> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Nielsen, Lars Holm & Smith, Tim

2014 Zenodo Overview. Zenodo. Recuperado de <https://zenodo.org/record/8428#.YK2yzqGZKUK> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)

2015a “OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories v3”, en <https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/index_guidelines-lit_v3.html>.

2015b “Mexico Adopts OpenAIRE Guidelines for Literature and Data Repositories”, en <<https://www.openaire.eu/mexico-adopts-openaire-guidelines-for-literature-and-data-repositories>>.

2021 Reporting research outputs to the EC using the OpenAIRE AP. Recuperado de https://www.openaire.eu/search?q=EC&option=com_finder&Itemid=1860 [Consultado 25 de mayo del 2021]

Open Researcher and Contributor ID

2021 Página de inicio de ORCID. Recuperado de <https://www.orcid-de.org/> [Consultado 9 de mayo del 2021]

Rullán, Samantha., Saucedo Acosta, Edgar y Villafuerte Valdés, Luis Fernando

2018 “La Unión Europea y América del Norte: oportunidades y retos compartidos” En Relaciones transatlánticas: diálogo político, comercio y cooperación entre la Unión Europea y América del Norte. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América del

Norte. Recuperado de <http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/22059>
[Consultado 9 de mayo del 2021]

Scribendi

2021 101 full free Online Journal and Research Databases for Academics.
Recuperado de https://www.scribendi.com/whitepapers/101_Free_Online_Journal_and_Research_Databases_for_Academics_Free_Resource.pdf [Consultado 25 de mayo del 2021]

The Open University

2021 Página de inicio de CORE. Recuperado de <https://core.ac.uk/> [Consultado 25 de mayo del 2021]

Universitätsbibliothek Bielefeld

2021a Página de inicio de BASE. Recuperado de <https://www.base-search.net/>
[Consultado 25 de mayo del 2021]

Verea Campos, Mónica

2010 “Principales lineamientos de las políticas migratorias en Estados Unidos, España y Singapur” En Políticas migratorias y movilidad laboral en Estados Unidos, España y Singapur: tres casos claves en la migración internacional contemporánea. México, D.F.: UNAM, Centro de Investigaciones Sobre América del Norte. Recuperado de <http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16676> [Consultado 9 de mayo del 2021]

Verea Campos, Mónica

2012 “Introducción” En Anti-Immigrant Sentiments, Actions, and Policies: The North American Region and the European Union. México, D.F.: UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Recuperado de <http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16685> [Consultado 9 de mayo del 2021]

Zdrahal, Zdenek

2013 Connecting Repositories. Recuperado de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WSIS_10_Zdenek-Zdrahal_EN.pdf [Consultado 9 de mayo del 2021]